

INTERYER MUHITINI TASHKIL ETISHDA ERGONOMIKANING O’RNI

Abdukarimov B.

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti,

“Dizayn” kafedrasida katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448422>

Annotatsiya. Interyerning muhitini tashkil etish, o’rganilayotgan ob’ektlarni o’zlashtirishda yangicha yondashuvlardan foydalangan holda, ergonomikaga asoslangan jarayon sifatida tizimning ajralmas qismi bo’lib, tartibga solingan va rivojlanayotganligi asoslanadi. Interyerni shakllantirish muammolariga rang va tonal modellashtirishni xisobga olgan holda chuqurroq nazar solinganida, muhitni tashkil etish stilizatsiya va ranglar ergonomikasi bilan bog’liq jarayon sifatida tizimning ajralmas qismi tushunchasining chegaralarini kengaytirib yuboradi. Shu tariqa interyerning ergonomikasini rang-tonal modellashtirishdan foydalangan holda muhitni rivojlantirish mumkin.

Kalit so’zlar: rang ergonomikasi, rang-tonal modellashtirish, interyer muhitini tashkil etish.

The role of ergonomics in organizing the interior environment.

The organization of the interior environment, using new approaches to the development of the studied objects, is based on the fact that it is an integral part of the system, regulated and developed as a process based on ergonomics. A closer look at the problems of interior design, taking into account color and tonal modeling, expands the boundaries of the concept of the organization of the environment as an integral part of the system, as a process related to stylization and color ergonomics. Thus, it is possible to develop the environment using color and tonal modeling of the interior ergonomics.

Keywords: color ergonomics, color-tonal modeling, interior design.

Роль эргономики в организации пространства интерьера.

Она основана на том, что организация пространства интерьера, как процесс, основанный на эргономике, является неотъемлемой частью системы, регулируемой и развивающейся, при этом использующей новые подходы к освоению изучаемых объектов. При углубленном рассмотрении проблем дизайна интерьера с учетом цветового и тонового моделирования организация среды расширяет границы понятия неотъемлемой части системы как процесса, связанного со стилизацией и эргономикой цвета. Таким образом, возможно формирование среды с помощью цвето-тонального моделирования эргономики интерьера.

Ключевые слова: эргономика цвета, цвето-тональное моделирование, организация пространства интерьера.

Ergonomika interyerni tashkil etish va loyihalashda ijodiy jarayonini idrok etish va tushunishning dastlabki bosqichi sifatida qaraladi. Tadqiqotning maqsadi - ijodiy faoliyatda qo'llash uchun ergonomika sohasida ilmiy tushunchalarni shakllantiruvchi nazariy usullarni rivojlantirish hisoblanadi.

Belgilangan maqsad asosida ergonomikada empirik usullarni shakllantirish va tizimli rivojlantirishda yangi yondashuvlarni topish vazifalari ko'rib chiqiladi. Muhitni

modellashtirishda rang va intryer muhiti, insonning o'lchamlari va nisbatlarining va yashash muhitining o'zaro nisbatlari, yorug'lik, interyerdagi tekstura va fakturalar o'rtasidagi bog'liqlik, muhitni loyihalash va modellashtirish kabi tizimli elementlarning o'zaro ta'siridan foydalaniladi.

"Interyer dizayni ergonomikasi" tushunchasini aniqlash uchun shuni ta'kidlash kerakki, bu interyerning yuqori sifatli ergonomikasini loyihalash uchun muhitni tashkil etishni osonlashtiradigan bir qator qoidalar va talablarga ega bo'lgan fan. Ergonomika aniq o'lchovlar va xonaning tarxi bilan boshlanadi, shu o'lchovlar asosida qolgan elementlar tashkil etiladi, bu esa loyihalashtirilayotgan interyer uslubiga ta'sir qiladi. Shu tarzda ishlab chiqilgan reja, puxta o'ylangan detallar, sifatli mebellar, uy-ro'zg'or buyumlari va jihozlar qulay sharoit yaratishni ta'minlaydi. Interyerning o'ziga xos xususiyatlarini shakllantirish jarayonida, taklif qilingan kontseptsiyani dizaynning shaxsiy xususiyatlari va ijodkorlik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan stilistik echim bilan bog'lash kerak.

Ergonomikani o'rganishga zamonaviy yondashuvlar fazoviy muhitni shakllantirish va rivojlantirishning murakkab jarayoni bilan bog'liq muammoli masalalarni hal qilish omili sifatida qaralishi kerak. Interyer muhiti interyer muhitining kompozitsiyasi qonunlari bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli uni san'at ob'ektining eng murakkab shakllaridan biri sifatida ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi.

Stilizatsiya funktsiyalarning interyer yuzalarida xromatik va akromatik, hajmli va tekis talqin qilinishi mumkin, bu uzoq rivojlanish jarayoniga ega bo'lgan vizual fazoviy idrokni shakllantiradi. stilizatsiyaning ob'ekt muhitiga chuqur ta'siri o'z navbatida Bu muammoning yechimiga xam ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot interyerda "haqiqiy va noreal shakllarni" yaratish orqali, interyerning hajmli-fazoviy yuzalarga tekis hajmlarning ranglari va ularning yorqinligi ta'sir qilish darajasini aniqlash uchun o'tkazildi. Interyer muhitini idrok etishda ranglar farqini va atrofning mazmunini turli hil ko'rinishlari vujudga keladi.

Ushbu yondashuvdan foydalangan holda modelni shakllantirishda qo'yilgan vazifalar, ergonomika va stilizatsiya vositalarga asoslangan holda interyer muhitini anglashda dolzarbdir. O'ziga xos tasviriy yechimga ega bo'lgan yangicha natijaga erishish uchun turli xil hajmiy modellarni muhidga integratsiyalsh orqali erishish mumkin bo'ladi.

Ergonomika-mehnat sharoitlarini yaxshilash maqsadida mehnat jarayonlarini o'rganuvchi ilmiy fan bo'lib, ish qurollarini takomillashtirish orqali, mehnat sharoitlarini yaxshilash shu bilan bir qatorda mehnat jarayonlarini xam osonlashtirish yollarini o'rganadi. Ergonomika, insonning kundalik turmush tarzi davomida jismoniy va ruhiy xususiyatlarini hisobga olgan holda o'rganganib, uning faol hayoti va mehnati jarayonida loyihalashtiriladigan muhit qulay, xavfsiz va zamonaviy bo'lishi uchun talab va tavsiyalar ishlab chiqadi.

Tasviriy vositalarga tayngan xolda muhit ko'rinishining yechimini topishda, tizimli yondashuvni shakllantirish va rivojlantirishda, iqtisodiy sharoit, inson anatomiyasi va psixologiyasini hisobga olgan xolda sun'iy muhit yaratishda ergonomika muhim o'rin egallaydi. "Tizim (yun. - tizim, qismlardan tashkil topgan, bog'langan) - elementlar to'plami bo'lib, o'zaro bog'liqliklar, ma'lum bir yaxlitlikni, birlikni tashkil etadi". Sanoat dizayn, arxitektura, interyer dizayni sohalarida, shuningdek, ranglar va tonal modellashtirishdan foydalangan holda san'at ob'ektlarini ishlab chiqishda ergonomikaning ta'siri kuchayib borayotganini xam hisobga olish darkor.

Ergonomikani rivojlantirishning eng muhim yonalishlaridan biri bu dizayn sohasidagi yangi yondashuvlarni ishlab chiqish jarayonni boshqarish xisoblanadi. Chiziq, shakl, muhit, yorug'lik va materiallar keng qamrovli dizayn estetikasining markaziy qismlaridan bo'lgan eng muhim elementlardan ba'zilaridir. Bunday rivojlanishning asosi tabiiy shakllarga yaqin

ergonomik echimlar uchun etakchi o'rin va ob'ektning shaklini va qabul qilishni o'zgartiradigan yorug'lik va rang xususiyatlarni hisobga olgan holda turli xil variantlarni ishlab chiqishdir. Bunga misol qilib, ma'lum bir rang sxemasiga ega interyer yorqin-xira, engil-og'ir, shaffof-zich, qo'pol-nozik sifatida qabul qilinishini keltirishimiz mumkin. Odatda moviy rangdagi yuzalar tomoshabinga nisbatan bir muncha uzoq masofada turganmi kabi xis qilinadi qizil rangdagi yuzalarga nisbatan.

Ranglar uyg'unligi asosan ularning yorqinligi va to'qligiga bog'liq xolda shakillanadi. Buni quyidagi misol bilan oson tekshirish mumkin, agar tasvirga to'q rang berilsa o'g'ir bo'lib qabul qilinadi va aksi xuddi shu tasvirga och rang berilsa tomoshabin tomonidan engil qabul qilinadi. Shu bilan birga yorqin va faol ranglar oldinga chiqqan, yaqin turuvchi bo'lib ko'rinadi.

Rang yo'rug'lik vositalariga nisbatan xar xil burchak ostida joylashgan turli xil yuzalar, bo'rtma shakillar, hajmlar ko'rinishiga ta'sir ko'rsatish orqali insonning interyerning muhitini idrok etishiga munosabatini shakillantiradi. Idrok (atrof muhitni anglash) deb - voqelik predmetlari va hodisalarining alohida xususiyatlarning (shakl, hajm, rang va hokazolar) ma'lum bir vaqtda insonning sezgi a'zolariga ta'siriga aytiladi. Ranglarning yorqinligini va axromatik xususiyatlarini o'zgartirish natijasida interyerda nafaqat rangning umumiy ko'rinishi balki uning yorqinligiga bo'g'liq bo'lgan axromatik xususiyati xam yo'qoladi-rangning yo'rinqiligi qanchalik yuqori bo'lsa insonga ta'siri shuncha kuchli bo'ladi. Masalan yorqin rangga oq yoki qora rang qo'shilsa rangning tusi ocharadi yoki to'qaradi va yorqinligi pasayganligi sababli xromatik rangdan axromatik rangga aylanadi. Och va to'q ranglar insonga turlicha ta'sir ko'rsatadi, tabiyat xossalaridan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkunki to'q ranglar doimo pasda och ranglar esa tepada bo'ladi. Agar bu tartibni o'zgartirgan xolda xona shifti jigarrang qilib boyalsa yer qatlami bosib qolayotganday xissiyot bo'ladi.

Agar interyer muhitining konsepsiyasiga ichki muhitni jihozlar va bezaklar yordamida to'ldirish orqali uning o'zgarishiga yonaltirilgan stilizatsiya mexanizmlari kiritilgan bo'lsa, asosiy ob'ektni aktiv yoki passiv yorug'lik va rang bilan ajratiladi. Interyerni ma'lum bir vazifalarga belgilagan xolda funksional maydonlarga bo'lish jarayonida, rang va faktura orqali ichki muhitning dominantasini ajratish mumkin.

Ergonomikaning interyer dizaynini loyihalash sohasidagi tizim sifatida rivojlanishi, uning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillarga bog'liqdir. Interyerni yoki san'at ob'ektlarini loyihalashdagi ijodiy izlanishlar, inson hayoti va faoliyatida samaradorlik, xavfsizlik va qulaylikni ta'minlashga qaratilgan ergonomik echimlar sanoat na'munalari ko'rinishidagi natijalar orqali atrof muhitni o'zgartiruvchi natijalarga ega.

Yuqoridagi fikirlarga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. fazoviy dizayn ergonomikasining rivojlanishi inson hayoti va faoliyatining atrof muhiti bilan mantiqiy bog'liq;
2. interyer ergonomikasining strategiyasi va texnologiyasini amalga oshirish, tadqiqot ob'ektini vizual muhitga to'liq joylash orqali mumkin bo'ladi;
3. san'at ob'ektining ergonomikasi mazmunining mavjudligi umumiy talablar va interyerning vizual-ko'rinishi yechimining boshqa komponentlari bilan bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Азрикан Д.А. Эргодизайн. Проблемы и перспективы// Техническая эстетика, 1987, №
2. Abdukarimov B. Dizaynda ergonomika va uning ijtimoiy hayotdagi ro'li. “Universitet 4.0: ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va zamonaviy tendensiyalar. Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjuman. – toshkent, 2023. – 558 bet.

3. Барташевич А.А., Богуш В.Д. Конструирование мебели: Учебник. — Мн.: Выш. шк., 1998. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence ISSN: 2835-3064 Volume: 02 Issue: 03 | 2023 Page | 30 <https://univerpubl.com/index.php/horizon>
4. Грашин А.А. Дизайн детской развивающей предметной среды/ Учеб. пособие. – М.: «Архитектура-С», 2008.
5. Мунипов, В.М. Эргономика / В.М. Мунипов, В.П. Зинченко. - Логос, 2001. - С. 356.
6. Основы эргономики в дизайне среды. Часть I: Учебное пособие / О.С. Шкиль. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2010. – 164 с.
7. Sultanova M. F. et al. The Effect of architectural design and its dimensions on human psychology //NVEO-natural volatiles & essential oils Journal| NVEO. – 2021. – С. 1601-1610.
8. Abdalimovich A. B. Application of plastic products in construction and design //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 07. – С. 126-130.
9. Абдукаримов Б., Хасанова М., Аксунова Н. АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОРЯДОК КЛАССИФИКАЦИИ //Материалы конференции МЦНД. – 2021. 8. Мухайё Султанова Влияние архитектурного дизайна и объемов на психологию человека // ОИИ. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-arhitekturnogo-dizayna-i-obemovna-psihologiyu-cheloveka> (дата обращения: 13.03.2023).